

ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF “GÜNEŞ, DÜNYA VE AY” ÜNİTESİNE YÖNELİK İKİ AŞAMALI KAVRAM TESTİ GELİŞTİRİLMESİ¹

Merve TÜNCAZ²

<https://orcid.org/0009-0003-9820-3198>

Çiğdem ŞAHİN ÇAKIR³

<https://orcid.org/0000-0001-7041-3773>

Özet

Bu araştırmanın amacı ortaokul beşinci sınıf Güneş, Dünya ve Ay ünitesine yönelik bir iki aşamalı kavram testi (GDAKaT) geliştirmektir. Araştırma, test geliştirme prosedürlerine göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 102 ortaokul beşinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada geliştirilen GDAKaT iki aşamalı bir yapıda hazırlanmıştır. İlk aşaması çoktan seçmeli yapıda ikinci aşaması ise ilk aşamada yapılan seçimin nedeninin sorgulandığı açık uçlu bir yapıda hazırlanmıştır. İki aşamalı GDAKaT’ın her iki aşamasının geçerliğini sağlamak amacıyla fen eğitimi ve fizik eğitimi alan uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. KR-20 değeri 0,60 ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,79 olarak hesaplanmıştır. Madde analizi sonuçları incelendiğinde İki aşamalı GDAKaT’ın ortalama güçlük değerinin 0,50 ve ortalama ayırt edicilik değerinin 0,45 olarak hesaplandığı görülmüştür. Ayrıca bağımsız örneklemler t testi sonuçları da iki aşamalı GDAKaT’ın üst ve alt grubu ayırt edebildiğine işaret etmektedir. Sonuç olarak araştırmada geliştirilen iki aşamalı GDAKaT geçerli ve güvenilir bir testtir. İki aşamalı GDAKaT öğrencilerin kavram yanlışlarını belirlemek için öğretmenler ve araştırmacılar tarafından kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: İki aşamalı kavram testi, kavram yanlışlığı, beşinci sınıf öğrencileri, Güneş Dünya ve Ay ünitesi.

¹ Bu çalışma Prof. Dr. Çiğdem ŞAHİN ÇAKIR danışmanlığında Merve TÜNCAZ’ın “Oyun temelli öğrenmenin 5 sınıf öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay ünitesine yönelik kavramsal anlamalarına etkisi ve etkinlikler ile ilgili öğrenci görüşleri” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

İki aşamalı GDAKaT’ın geliştirilmesi sürecinde katkı sağlayan Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan Doç. Dr. Ümmü Gülsüm DURUKAN’a ve Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan Doç. Dr. Hava İPEK AKBULUT’a teşekkür ederiz.

² Bilim Uzmanı, Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, mervetuncaz5@gmail.com

³ Prof. Dr., Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, cigdem.sahin@giresun.edu.tr

DEVELOPMENT OF A TWO-TIER CONCEPT TEST FOR THE MIDDLE SCHOOL FIFTH GRADE SUN, EARTH, AND MOON UNIT

Abstract

This research aimed to develop a two-tier concept test (SEMCT) for the 5th-grade secondary school Sun, Earth, and Moon unit. The research was conducted according to test development procedures. The research study sample consists of 102 secondary school 5th-grade students. The SEMCT developed in the study was prepared in a two-tier structure. The first stage was prepared in a multiple-choice structure, and the second stage was ready in an open-ended structure where the reason for the choice made in the first stage was questioned. To ensure the validity of both stages of the two-tier SEMCT experts in science education and physics education were consulted. The KR-20 value was calculated as 0.60 and the Cronbach Alpha reliability coefficient was calculated as 0.79. When the item analysis results were examined, it was seen that the average difficulty value of the two-tier SEMCT was calculated as 0.50 and the average discrimination value was calculated as 0.45. In addition, independent sample t-test results indicate that the two-tier SEMCT can distinguish the upper and lower groups. As a result, the two-tier SEMCT developed in the research is a valid and reliable test. The two-stage SEMCT can be used by teachers and researchers to identify students' misconceptions.

Key words: Two-tier concept test, misconception, middle school 5th-grade students, Sun, Earth, and Moon unit.

GİRİŞ

Kavramlar, bilimsel bilgilerin temelini oluşturur ve bilimsel bilgiye ulaşmada önemli bir rol oynar. Temel kavramları tam olarak anlayan bireyler, kavramlar arası ilişkileri kurabilir ve üst düzey bilgilere kolayca erişebilirler. Fen bilimleri dersi birçok soyut kavram içermektedir (MEB, 2018; Sevim vd., 2021). Soyut kavramların, somut kavramlara kıyasla zihnimize yapılandırılması daha zor olabilir ve bazen asıl öğrenilmesi gereken kavramın dışında farklı biçimlerde zihinde yapılandırılabilir. Bu nedenle, soyut kavramları öğrenirken daha fazla çaba gerekebilir (Çepni vd., 2000; Köse vd., 2003). Bu yüzden kavram öğretimi, öğretmenler ve öğrenciler için oldukça zorlu bir süreçtir (Demir ve Akarsu, 2014). Bu süreçte, öğrenciler soyut fen kavramlarını anlamlı bir şekilde yapılandıramazlarsa kavram yanılgıları geliştirebilirler. Kavram yanılgıları, öğrencilerin kavramları ve kavramlar arası ilişkileri öğrenmelerini engellemektedir (Şahin, 2010). Bu bağlamda, öğrencilerin zihinlerinde oluşturdukları kavramlarla ilgili ön bilgilerinin, bu kavramları ne derece öğrendiklerini ve varsa kavram yanılgılarını tespit etmek eğitimin niteliğini artırmak için gereklidir. Öğrencilerde mevcut olan kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarından

yararlanılmaktadır. Bu araçlar arasında kavramsal değişim metinleri (Başak, 2019), tahmin-gözlem-açıklama (TGA) tekniği (Güleşir vd., 2020), kavram karikatürleri (Naylor ve Keogh, 2013; Ormancı ve Şaşmaz Ören, 2011; Şahin-Çakır, 2021; Serttaş ve Yenilmez Türkoğlu, 2020), kavram testleri (Demir ve Akarsu, 2014), iki aşamalı (Kurtoğlu Güldalı ve Karşlı Baydere, 2023; Şahin ve Çepni, 2011; Orduhan ve Şahin Çakır, 2023), üç aşamalı (Elmas ve Pamuk, 2021), dört aşamalı (Taban ve Kiray, 2021) ve beş aşamalı (Anam vd., 2019) kavram testleri bulunmaktadır. Soeharto ve diğerlerinin (2019) araştırmasında literatürde kavram yanlışlarının belirlenmesinde çok aşamalı testlerin daha sıklıkla tercih edildiği ortaya konulmuştur. Kavram yanlışlarının tespit edilmesinde çok aşamalı testlerin tercih edilmesinin birkaç önemli nedeni vardır: (1) Tek aşamalı testlerle öğrenci yanlışları yüzeysel olarak belirlenirken, çok aşamalı testlerle öğrencinin konuyu ne kadar anladığı ve yanlışın kaynağı daha derinlemesine incelenebilmektedir. (2) Öğrencilerin bir konudaki yanlışları çeşitlidir ve bu yanlışlar genellikle birbiriyle örtüşebilir. Çok aşamalı testler, bu yanlışların birbirinden ayırt edilmesine yardımcı olur. (3) Çok aşamalı testler, öğrencilerin belirli bir kavramı nasıl öğrendiğini ve zaman içinde nasıl ilerlediğini takip etmek için kullanılabilir. Bu, öğretmenlere öğrencilere nasıl daha etkili bir şekilde yardımcı olabilecekleri konusunda bilgi sağlar. Bu araştırma kapsamında da iki aşamalı kavram testi geliştirilmiştir. İki aşamalı kavram testleri, diğer çok aşamalı testlere göre genellikle daha az karmaşıktır, daha kısa sürede tamamlanabilir ve uygulanması daha kolaydır. Hem öğretmenler hem de öğrenciler için anlaşılması ve yönetilmesi daha kolaydır. İki aşamalı kavram testleri özellikle sınırlı sürelerde uygulanması gereken sınavlar veya değerlendirmeler için avantajlıdır. Bu testler, öğrencilerin sahip olduğu kavram yanlışlarını tespit etmede oldukça etkilidir. İkinci aşamada öğrencinin seçimini açıklaması, öğretmene öğrencinin düşünce sürecini ve olası yanlışlarını anlamada yardımcı olur. İki aşamalı testleri öğretmenler kolaylıkla uygulayabilir ve öğrencilerin kavram yanlışlarını ve yanlış kaynaklarını belirleyerek öğretim sürecini bu yanlışları gidermeye yönelik hazırlayabilirler. Bununla birlikte iki aşamalı testlerin eleştiri aldığı bazı hususlar da bulunmaktadır. Örneğin, Caleon ve Subramaniam (2010) iki aşamalı testlerin her iki aşamasının da çoktan seçmeli olması halinde, birinci aşamada doğru cevap veren öğrencinin ikinci aşamada çok fazla tahminde bulunmaksızın verilen seçeneklerden doğru cevabı bulabileceğini ifade etmektedir. Çünkü ikinci aşamada verilen seçeneklerin birinci aşamadaki seçeneklerle mantıksal

olarak uyumlu olması gerekmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek için iki aşamalı kavram testinin ikinci aşamasında öğrencilerin anlamalarına ilişkin açıklamalar içeren yanıtlar yazmaları için seçeneklere alternatif olarak bir de diğer seçeneği eklenerek öğrencilerin seçenekler dışında kendi görüşlerini yazmalarına fırsat verilmesi önerilmektedir (Eryılmaz, 2010). Bununla birlikte iki aşamalı kavram testleri, her iki aşaması da çoktan seçmeli olabileceği gibi, birinci aşaması çoktan seçmeli, ikinci aşaması açık uçlu da olabilir (Karataş vd., 2003). Buradan hareketle bu araştırma kapsamında geliştirilen kavram testinin birinci aşaması çoktan seçenekli ikinci aşaması ise açık uçlu bir yapıda hazırlanmıştır.

Araştırma kapsamında geliştirilen iki aşamalı “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesi Kavram Testi (GDAKaT), beşinci sınıf “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yöneliktir. Literatürde, bu üniteye ilişkin kavramlarla ilgili olarak öğrencilerin kavramları istenilen düzeyde öğrenemedikleri, bu kavramları düzgün bir şekilde ifade edemedikleri, anlamakta zorlandıkları ve çeşitli kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmektedir (Arıkurt vd., 2015; Baxter, 1989; Bolat, vd., 2014; Bostan, 2008; Dai ve Capie, 1990; Favia vd., 2016; Göncü, 2013; Hermann ve Lewis, 2003; Kara ve Kefeli, 2019; Özdemir, 2019; Sontay ve Karamustafaoglu, 2020; Trundle vd., 2002; Trumper, 2006; Ülker ve Kocakulah, 2020; Zeilikvd., 1998). Ayrıca Güneş, Dünya ve Ay, temel astronomi konularının merkezinde yer alır. Bu kavramlar hakkında doğru bilgiye sahip olmak, öğrencilerin daha karmaşık astronomi konularını anlamaları için gereklidir. Güneş, Dünya ve Ay kavramları, pek çok fen konusu ile ilişkilidir (mevsimler, gelgitler, gün ve gece döngüsü vb.). Bu kavramlardaki yanılgılar, diğer fen konularının da yanlış anlaşılmasına yol açabilir. Dolayısıyla, bu temel kavramların doğru anlaşılması diğer konuların da doğru öğrenilmesine katkı sağlar. Öğrencilerin temel kavramları doğru anlaması, ileri düzey fen ve astronomi konularını daha iyi kavramalarına yardımcı olur. Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili kavramlar, öğrencilerin günlük yaşamlarında gözlemleyebileceği olaylarla ilgilidir. Bu nedenle, bu kavramların doğru anlaşılması, öğrencilerin doğal olayları anlamalarına ve açıklamalarına yardımcı olur. Beşinci sınıfta yer alan “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesi, diğer sınıf seviyelerinde sarmallık ilkesi doğrultusunda verilmektedir (MEB, 2018). Sarmallık ilkesi, her sınıf kademesinde verilen kavramların bir üst veya alt kademedeki kavramlarla ilişkili olmasını sağlar. Örneğin, altıncı sınıfta verilen "Güneş Sistemi ve Tutulmalar", yedinci sınıfta "Güneş Sistemi ve Ötesi" ve sekizinci sınıfta "Mevsimler ve

İklim" üniteleri, beşinci sınıftaki 'Güneş, Dünya ve Ay' ünitesindeki kazanımlarla ilişkilidir (MEB, 2018; Sontay ve Karamustafaoğlu, 2020). Yanlış öğrenilen bir kavram, sonraki kavramların da yanlış öğrenilmesine neden olabilir (Altay ve Balım, 2021). Hatalı öğrenilen kavramlar, öğrencilerin diğer öğrenmelerini ve ders motivasyonlarını olumsuz etkileyerek fen bilimleri dersine karşı önyargılı yaklaşımlarına neden olabilir. Bu nedenle, öğrencilerin beşinci sınıfta “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesindeki kavram yanlışlarının tespit edilmesi ve bu yanlışlar dikkate alınarak kavramların etkili bir şekilde öğretilmesi oldukça önemlidir.

Literatürde, “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesindeki kavram yanlışlarını tespit etmek amacıyla çizim tekniği (Babaoğlu ve Keleş, 2018; Bolat vd., 2014; Ülker ve Kocakulah, 2020), açık uçlu sorular (Bolat vd., 2014) ve üç aşamalı kavram testlerinin (Göncü, 2013) kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca, beşinci sınıf düzeyinde “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik bir başarı testine ulaşılmıştır (Sontay ve Karamustafaoğlu, 2020). Gündoğdu (2014), sekizinci sınıf öğrencilerinin astronomi kavramları ile ilgili kavram yanlışlarını belirlemek amacıyla iki aşamalı kavram testi geliştirmiştir. Arıkurt (2014), yedinci sınıf öğrencilerinin astronomi kavramları ile ilgili kavram yanlışlarını belirlemek amacıyla iki aşamalı kavram testi geliştirmiştir. Kanlı (2015) ise, temel astronomi kavramları ile ilgili lise, üniversite öğrencileri ve fizik öğretmenlerine yönelik iki aşamalı kavram testi geliştirmiştir. Literatürde farklı sınıf düzeylerinde “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik kavram testleri ve beşinci sınıf düzeyinde başarı testi olmasına rağmen, beşinci sınıf düzeyinde “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik kavram testi olmaması bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Başarı testleri öğrencinin belirli bir konuda ne kadar başarılı olduğunu gösterirken, kavram testleri ise daha ayrıntılı geri bildirim sağlar ve öğrencinin hangi kavramları yanlış anladığını veya eksik öğrendiğini belirlemeye odaklanır. Bu geri bildirim, öğretmenlere öğrencinin öğrenme sürecini daha iyi yönlendirme konusunda yardımcı olur. Bu nedenle beşinci sınıf düzeyinde “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik kavram testinin geliştirilmesi bir ihtiyaç olarak görülmüştür. Bu bağlamda, mevcut araştırmada geliştirilen iki aşamalı GDAKaT'nin literatürdeki bu eksikliği gidereceğine, öğretmenler ve araştırmacılar için alternatif bir ölçme değerlendirme aracı olacağına inanılmaktadır.

Amaç

Bu araştırmanın amacı, beşinci sınıf “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik iki aşamalı GDAKaT geliştirmektir. Bu amaca yönelik araştırma soruları ise şu şekildedir;

- (1) Araştırmada geliştirilen iki aşamalı GDAKaT geçerli bir test midir?
- (2) Araştırmada geliştirilen iki aşamalı GDAKaT güvenilir bir test midir?

1. YÖNTEM

Araştırma bir test geliştirme çalışması olduğundan, süreç test geliştirme prosedürlerine göre işletilmiştir.

1.1. Örneklem

Araştırmanın örneklemini 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Denizli ili Sarayköy ilçesinde bulunan üç ortaokulda öğrenim gören toplam 102 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Beşinci sınıfta öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılan öğrenciler araştırmaya dahil olmuşlardır. Araştırmanın örneklem grubu ulaşılabilir evrenden basit rastgele örnekleme göre belirlenmiştir. Bu örneklem türünde konum, zaman, para gibi değişkenlere bağlı olarak araştırmanın gerçekleştirilmesinde elverişli koşulların sağlanmasına uygun olacak şekilde rasgele olarak örneklem seçilmektedir (Canbazoglu Bilici, 2019). Bu araştırmanın ulaşılabilir evreni Denizli ili Sarayköy ilçesindeki beşinci sınıf öğrencileridir. Sarayköy Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Sarayköy ilçesinde toplam 408 beşinci sınıf öğrencisi bulunmaktadır. Betimsel araştırmalarda örneklem büyüklüğünün ulaşılabilir evrenin %10’u kadar örnekleme çalışılması önerilmektedir (Fraenkel vd., (2011)'den Akt. Girgin, 2023). Ulaşılabilir evrenin toplam mevcudu 408 beşinci sınıf öğrencisi olup %10’u 41 öğrenciye karşılık gelmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın örneklem grubunun test geliştirme için yeterli sayıda olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte araştırmada beşinci sınıf öğrencilerinin velilerinin öğrencilerin araştırmaya katılmalarına izinleri alınmış olup öğrenciler de araştırmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Yıldırım (1983), madde analizinde yanıt kâğıtlarının üst ve alt %25'lik dilimlerinin incelenebileceğini belirtmiştir; yanıt kâğıdı sayısının az olması durumunda bu oranın artırılabilceğini, ancak yanıt kâğıdı sayısının 60'ın altında olması durumunda tüm yanıtların dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir (Akt. Çardak ve Selvi, 2018).

1.2. Veri Toplama Aracı

Araştırmada veriler geliştirilmek istenen taslak iki aşamalı GDAKaT ile toplanmıştır.

1.2.1. İki Aşamalı GDAKaT Geliştirme Süreci

Araştırmada iki aşamalı GDAKaT'ın geliştirilme sürecinde Treagust (1988)'un kullandığı test geliştirme aşamaları takip edilmiştir. Bu aşamalar aşağıda sırasıyla sunulmuştur:

1.2.1.1. Testin Amacının Belirlenmesi

Araştırmada geliştirilen iki aşamalı GDAKaT öğrencilerin “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesindeki kavramlarla ilgili kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir.

1.2.1.2. Ünite/ Konunun Belirlenmesi

Bu araştırma kapsamında ele alınan beşinci sınıf “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik bir başarı testi olmasına rağmen kavram testi olmadığı görülmektedir. Kavram testlerinin kavram yanılgılarının belirlenmesindeki önemi dikkate alındığında beşinci sınıf “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik kavram testine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. Literatür incelendiğinde de beşinci sınıf ‘Güneş, Dünya ve Ay’ ünitesindeki kavramlarla ilgili çeşitli öğrenim seviyelerinde kavram yanılgıları olduğu da görülmektedir (Baxter, 1989; Bolat, vd., 2014; Bostan, 2008; Dai ve Capie, 1990; Favia vd., 2016; Hermann ve Lewis, 2003; Kara ve Kefeli, 2019; Özdemir, 2019; Trundle vd., 2002; Trumper, 2006; Ülker ve Kocakulah, 2020; Zeilik vd., 1998). Bu bağlamda öğrencilerin beşinci sınıf “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesindeki kavramlarla ilgili sahip oldukları kavram yanılgılarının belirlenerek bu yanılgıların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmaların planlanması noktasında da kavram testine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Ayrıca alan yazında da beşinci sınıf “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik bir kavram testinin olmaması bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda da bu üniteye yönelik bir kavram testinin geliştirilmesine karar verilmiştir. İki aşamalı GDAKaT'ta sorulacak soruların içerikleri belirlenirken beşinci sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında (FBDÖP) belirtilen kazanımlar esas alınmıştır (MEB, 2018). FBDÖP'te “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesinde toplam yedi kazanım bulunmaktadır. FBDÖP'teki kazanımların bazıları aynen alınmıştır. Bazı kazanımlar ise çoktan seçmeli test ile yoklanabilecek

şekilde uyarlanmıştır. Örneğin; “F.5.1.1.2.Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.” ve “F.5.1.4.1.Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.” kazanımları geliştirilen iki aşamalı GDAKaT’ın birinci aşamasındaki çoktan seçmeli sorularla yoklanamayacağından bu kazanımlar araştırmacılar tarafından “F.5.1.1.2. Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştırarak yorumlar.” ve “F.5.1.4.1. Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini yorumlar.” şeklinde uyarlanmıştır. Her kazanımı yoklamaya yönelik birden fazla soru yazılmıştır. Çünkü madde analizi sonucunda testten çıkarılması gereken sorular olması halinde, iki aşamalı GDAKaT’ta her kazanıma yönelik sorunun kalması kapsam geçerliğinin sağlanması için gereklidir.

1.2.1.3. Test Maddelerinin Yazılması

İki aşamalı GDAKT’nın çoktan seçmeli birinci aşamasının çeldiricileri oluşturulurken literatür taraması yapılarak “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesindeki kavramlarla ilgili literatürde yer alan kavram yanılgıları belirlenmiştir. “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesi kazanımları ve bu kazanımlarla ilgili literatürde tespit edilen kavram yanılgıları aşağıda sunulmuştur:

Kazanım: “F.5.1.1.1.” (MEB, 2018).

Kavram yanılgıları: (1) “Güneş en büyük yıldızdır.”, “Güneş bir gezegendir.” (Bolat, vd., 2014). (2) “Güneş’ten büyük yıldız yoktur.” (Bolat, vd., 2014; Favia vd., 2016). (3) “Güneş hareket etmez.” (Özdemir, 2019; Ülker ve Kocakulah, 2020). (4) “Güneş dönme ya da dolanma hareketi yapmaz.” (Taşcan ve Ünal, 2013). (5) “Güneş, Dünya’nın etrafında döner.” (Özdemir, 2019; Ülker ve Kocakulah, 2020). (6) “Güneş, çember şeklindedir.” (Özdemir, 2019). (7) “Güneş Ay’ın etrafında döner.” (Özdemir, 2019; Ülker ve Kocakulah, 2020). (8) “Güneş Dünya etrafında döner.”, “Güneş’in şekli yuvarlak tepsiye benzer.” (Kara ve Kefeli, 2019).

Kazanım: “F.5.1.1.2.” (MEB, 2018).

Kavram yanılgıları: (1) “Güneş, Dünya’dan daha küçüktür.” (2) “Güneş Ay ile aynı boyuttadır.” (3) “Güneş Ay’dan küçüktür.” (4) “Ay, Güneş’ten büyük Dünya’dan küçüktür.”

Kazanım: “F.5.1.2.1.” (MEB, 2018).

Kavram yanılgıları: (1) “Ay’ın şekli muza benzer.”, “Ay daireye benzer.” (Bostan, 2008). (2) “Dünya döndükçe Ay’ın daha fazlası görünür.” (Ülker ve Kocakulah, 2020). (3) “Ay’ın üzerinde volkanlar vardır.” (Babaoğlu ve Keleş, 2017). (4) “Ay’ın yüzeyinde havuzlar vardır.”, “Ay’daki hava sayesinde nefes alırız.”, “Ay’da çok fazla kar yağar ve fırtınalar olur.” (Dai ve Capie, 1990; Hermann ve Lewis, 2003).

Kazanım: “F.5.1.2.2.” (MEB, 2018).

Kavram yanılgıları: (1) “Ay’da hayvanlar yaşarken bitkiler yaşamaz.”, “Ay’da çok küçük canlılar yaşar.”, “Ay’da sadece bitkiler yaşar.” (Dai ve Capie, 1990; Hermann ve Lewis, 2003).

Kazanım: “F.5.1.3.1.” (MEB, 2018).

Kavram yanılgıları: (1) “Dünya Ay’ın etrafında döner.”, “Ay sabittir.” (Özdemir, 2019). “Ay sadece Dünya’nın etrafında döner.”, “Ay, Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında döner.”, “Ay kendi etrafında dolanır.”, “Ay sadece Güneş etrafında döner.”

Kazanım: “F.5.1.3.2.” (MEB, 2018).

Kavram yanılgıları: (1) “Dünya’nın kendi eksenini etrafında dönmesiyle Ay’ın evreleri oluşur.” (Trundle vd., 2002). (2) “Ay’ın evreleri Ay’ın Güneş’in gölgesine girmesinden oluşur.” (Baxter, 1989; Trumper, 2006; Zeilik vd., 1998). (3) “Ay’ın evreleri bir ayda tamamlanır.”, (4) “Her evre arasında hilal vardır.” (5) “İlkördünden hemen sonra dolunay oluşur.” Ve (6) “Her ara evre arasında hilal vardır.”

Kazanım: “F.5.1.4.1.” (MEB, 2018).

Kavram yanılgıları: (1) “Ay’ın dönüş yönü saat yönündedir.” (2) “Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görülmesinin nedeni; Ay dönmediği içindir.” (Bolat, 2018). (3) “Ay ve Dünya saat yönünde döner.”, “Dünya saat yönünün tersinde doğudan batıya doğru döner.”

İki aşamalı GDAKaT’ın çoktan seçmeli birinci aşamasında kavram karikatürleri hazırlanmıştır. Öğrencilerin kavram karikatüründeki karakterlerin görüşlerini seçmeleri için karakterlerin isimleri seçeneklere yerleştirilmiştir. Kavram karikatüründeki karakterlerin görüşleri yazılırken literatürde tespit edilen ve yukarıda sunulan kavram yanılgıları dikkate alınmıştır. İki aşamalı GDAKaT’ın ikinci aşaması ise öğrencilerin

görüşlerini özgürce ifade edebilmeleri için açık uçlu bir yapıda hazırlanmıştır. İki aşamalı GDAKaT'deki kavram karikatürleri web 2.0 araçlarından Canva uygulamasında hazırlanmıştır. İki aşamalı GDAKaT iki aşamalı 15 maddeden (4 seçenekli) oluşmaktadır.

1.2.1.4. Uzman Görüşünün Alınması

İki aşamalı GDAKaT'ın kapsam ve görünüş geçerliliğine uygunluğunu belirlemek için ikisi fen eğitimi ve biri fizik eğitimi alanı uzmanı olmak üzere üç uzmanın görüşleri alınmıştır. Bu uzmanlar astronomi eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmaktadırlar. Uzmanların mesleki deneyimleri 10 yıldan fazladır. Örneğin bir fen eğitimi alan uzmanı, Güneş, Dünya ve Ay'ın şekilleri ile ilgili bir soruda Ay'ı temsilen verilen pirinç tanelerinin birden fazla olması ve şeklinin küresel olmaması nedeni ile öğrencilerin kafasını karıştırabileceğini ifade etmiştir. Fen eğitimi alan uzmanı bu soruda pirinç taneleri yerine bir tane ve küresel şekle sahip bir nesne konulmasını önermiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan İki aşamalı GDAKaT'ta bazı değişiklikler yapılmıştır.

1.2.1.5. Testin Yeniden Düzenlenmesi

Güneş, Dünya ve Ay'ın şekilleri ile ilgili olarak verilen soruda birden fazla pirinç tanesi bulunmasından ve bu tanelerin küresel olmamasından, öğrencilerin zihinlerinde karmaşaya neden olabileceğinden dolayı soruda verilen şekil üzerinde değişiklik yapılarak teste eklenmiştir. Örnek olarak bir soruda yapılan değişiklik aşağıda verilmiştir.

97

Şekil 1. İki Aşamalı GDAKAT'ın Beşinci Sorusunun İlk Hali

Şekil 2. İki Aşamalı GDAKaT'ın Beşinci Sorusunun Düzenlendikten Sonraki Hali

Alınan dönütler neticesinde iki aşamalı GDAKaT'a son hali verildikten sonra pilot uygulama öncesi 5. sınıfta okuyan 10 öğrenciye uygulanmış, soruların anlaşılması, yazım kuralları açısından dönütler alınmıştır. Öğrenciler iki aşamalı GDAKaT'taki soruların anlaşılır olduğunu, anlamadıkları bir yer olmadığını ifade etmişler ve soruları okumakta zorlanmadıklarını belirtmişlerdir.

1.2.1.6. Pilot Uygulama Sonrası Yapılan İşlemler

Pilot uygulama sonrasında iki aşamalı GDAKaT maddelerin madde analizi ve güvenilirlik sonuçları değerlendirilmiş ve iki aşamalı GDAKaT'a son hali verilmiştir. Gerçekleştirilen pilot uygulamalardan elde edilen verilerin analizleri yapılmış olup KR-20 güvenilirlik katsayısı ve Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. Ayrıca bağımsız örneklem t- testi analizi yapılarak iki aşamalı GDAKaT'ın alt ve üst gruptaki öğrencileri ayırt edip edemediği tespit edilmiştir. Pilot uygulama sonucunda nihai iki aşamalı GDAKaT'ta yer alan maddelerin kazanımlara göre dağılımı Tablo 1'de sunulmuştur. Nihai iki aşamalı GDAKaT Ek olarak sunulmuştur.

Tablo 1. İki Aşamalı GDAKaT’ te Yer Alan Soruların Kazanımlara Göre Dağılımı

Kazanımlar	Madde Sayısı	Madde Numarası
“F.5.1.1.1.Güneş’in özelliklerini açıklar.”	3	1, 2,3
“F.5.1.1.2.Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştırarak yorumlar. ”	1	5
“F.5.1.2.1.Ay’m özelliklerini açıklar.”	4	4,6,7,8
“a. Ay’m büyüklüğü belirtilir.”	1	5
“c. Ay’m yüzey yapısı hakkında bilgi verilir.”	1	4
“ç. Ay’m atmosferinden bahsedilir.”	3	6,7,8,
“F.5.1.2.2.Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır.”	1	7
“F.5.1.3.1.Ay’m dönme ve dolanma hareketlerini açıklar.”	2	9,14
“a. Ay’m dönme hareketi yaptığı belirtilir.”	2	9,14
“b. Ay’m dolanma hareketi yaptığı belirtilir.”	2	9,14
“c. Zaman dilimi olarak ay kavramına değinilir.”	1	10
“F.5.1.3.2.Ay’m evreleri ile Ay’m Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.”	5	9,11,12,13,14
“a. Ay’m ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir.”	3	11,12,13
“b. Evrelerin oluş sırasına bağlı olarak isimleri belirtilir.”	2	11,13
“c. Ay’m iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir.”	2	12,13
“F.5.1.4.1.Güneş, Dünya ve Ay’m birbirlerine göre Ay’m birbirlerine öre hareketlerini yorumlar.”	2	3,9
“a. Ay’m Dünya etrafında dolanma yönü belirtilir.”	1	14
“c. Dünya’dan bakıldığında Ay’m hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir.”	1	15

1.3. Geçerlilik ve Güvenilirlik

Geçerlik, bir ölçme aracının ölçmek amacıyla tasarlandığı özelliği veya kavramı gerçekten ölçüp ölçmediğini gösteren bir kavramdır. Bir testin, anketin ya da herhangi bir ölçüm aracının hedeflenen özelliği ne kadar doğru bir şekilde ölçtüğünü ifade eder.

Geçerlik türlerinden birisi olan içerik geçerliği ise ölçme aracının, ölçmeyi amaçladığı konunun tamamını kapsayıp kapsamadığını belirler (Büyüköztürk, 2012). Bu araştırmada geliştirilen iki aşamalı GDAKaT'in kapsam geçerliğini sağlamak için uzman görüşlerine başvurulmuştur. Yine GDAKaT'in bilenle bilmeyeni ayırt edip edemediğini ortaya koymak için hipotez testi tekniğinden faydalanılmıştır. Testlerin yapı geçerliğini test etmek için hipotez testi tekniğinden faydalanılmaktadır (Büyüköztürk, 2012, s.168).

Güvenirlik, testin tutarlı ve tekrarlanabilir sonuçlar üretme yeteneğini ifade eder. Doğru/yanlış tipi sorulardan oluşan testler için KR-20 (Kuder-Richardson Formula 20) değeri hesaplanmaktadır. KR-20 değeri testin iç tutarlılığını ölçen bir güvenilirlik katsayısıdır. Test maddelerinin yalnızca doğru veya yanlış olarak cevaplandırıldığı durumlar için tasarlanmıştır (Büyüköztürk, 2012). Bu araştırmada geliştirilen iki aşamalı GDAKaT'in ilk aşamasındaki maddelerin güvenilirliği için madde analizi yapılmış olup KR-20 değeri hesaplanmıştır. İki aşamalı GDAKaT'in birinci ve ikinci aşaması birlikte değerlendirildiğinde ise iki aşamalı GDAKaT 10 kategoride değerlendirilmiş ve kategoriler önem sırasına göre sıralanarak eşit aralıklı puanlar elde edilmiştir. Dolayısı ile iki aşamalı GDAKaT'in her iki aşaması birlikte değerlendirildiğinde ise güvenilirlik için iç tutarlılık katsayısı Cronbach Alpha değeri hesaplanmıştır. Cronbach Alpha değeri Likert tipi ölçeklerin güvenilirliği için hesaplanmaktadır (Büyüköztürk, 2012).

100

1.4. Veri Analizi

İki aşamalı GDAKaT'in güvenilirlik çalışmaları için, iki aşamalı GDAKaT iki aşamadan oluştuğu için öncelikle iki aşamalı GDAKaT'in ilk aşamasındaki çoktan seçmeli soruların güvenilirlik analizleri (madde analizi ve KR-20 analizi) yapılmış ve iki aşamalı GDAKaT'in birinci ve ikinci aşaması birlikte değerlendirildiğinde elde edilen verilerden de Cronbach Alpha güvenilirlik analizleri yapılmıştır. İki aşamalı GDAKaT'teki her bir madde farklı güçlük değerine sahip olduğundan iç tutarlılık analizi için KR-20 güvenilirlik değeri hesaplanmıştır (Can, 2017). İki aşamalı GDAKaT'in ilk aşamasının verilerinin analizi için; doğru cevaplar 1, yanlış ve boş cevaplar ise 0 şeklinde puanlandırılarak madde analizi yapılmıştır. Çünkü doğru ve yanlış şeklinde değerlendirilen çoktan seçmeli testler bu şekilde analiz edilmektedir (Büyüköztürk, 2012). İki aşamalı GDAKaT'in maddelerinin güçlük ve ayırt edicilik değerleri hesaplanmıştır. Bunun için iki aşamalı

GDAKaT'tan öğrencilerin aldığı toplam puanlar büyükten küçüğe doğru sıralanarak, toplam öğrenci sayısının %27'sinden alt ve üst gruplar belirlenmiştir. Daha sonra iki aşamalı GDAKaT'ın madde güçlüğü " $p=(Dü+Da)/2N$ " ve madde ayırt ediciliği " $d=(Dü-Da)/N$ " formülleri ile hesaplanmıştır "p: madde güçlüğü, d: madde ayırt ediciliği, Dü: maddeyi doğru cevaplayan üst grup öğrenci sayısı, Da: maddeyi doğru cevaplayan alt grup öğrenci sayısı, N: toplam öğrenci sayısı" (Sontay ve Karamustafaoğlu, 2020). İki aşamalı GDAKaT'ın madde ayırt edicilik değerleri "0,40 ve daha üstü= çok iyi madde, 0,30-0,39 arası oldukça iyi madde, 0,20-0,29 arası düzenlenip, geliştirilmeli, 0,19 ve daha düşük çok zayıf madde- testten çıkarılmalı" şeklinde yorumlanırken, madde güçlük değerleri "0,61 ve yukarısı kolay madde, 0,60-0,40 orta güçlükte madde, 0,39 ve aşağısı zor madde" şeklinde yorumlanmıştır (Sontay ve Karamustafaoğlu, 2020).

İki aşamalı GDAKaT'ın açık uçlu yapıda olan ikinci aşamasından elde edilen veriler analiz edilirken ise öğrencilerin açık uçlu cevapları; doğru anlama, kısmen doğru anlama, kavram yanlışlığı anlama ve anlamama/boş şeklinde kodlanarak betimsel olarak analiz edilmiştir. Betimsel analizde elde edilen nitel veriler daha önceden belirlenen kodlara göre analiz edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu kodlamalar yapılırken cevaplarda cevap anahtarında yer alan anahtar kavramların hepsi var ise doğru anlama, cevap anahtarındaki anahtar kavramlardan bazılarının olması halinde kısmen doğru anlama, mantıksız ve doğru olmayan başka kavramlarla ifade edilen cevaplar kavram yanlışlığı anlama, ilgisiz/belirsiz cevaplar ve anlamadım, bilmiyorum şeklindeki cevaplar anlamama/boş şeklinde kodlanmıştır. Daha sonra hem İki aşamalı GDAKaT'ın çoktan seçmeli birinci aşaması hem de açık uçlu ikinci aşamasının kodları birlikte değerlendirilmiş ve 10 kategoriye ulaşılmıştır. Bu kategoriler önem sırasına göre sıralanarak 10'dan 0'a kadar puanlanmıştır (Bkz. Tablo 2). Nitekim Marek (1986) olaylar durumları hakkında görüşmeden elde edilen verilerin analizinde "Tam Anlama", "Kısmi Anlama", "Kısmi Anlama ile Birlikte Spesifik Kavram Yanılgısı", "Spesifik Kavram Yanılgısı", "Anlamama" ve "Cevap Yok" şeklinde oluşturduğu altı kategoriye önem sırasına göre sıralayarak puanlandırmıştır. Benzer şekilde Abraham vd., (1992) de bu altı kategoriye kullanmış ve önem sırasına göre sıralayarak puanlandırmıştır. Literatürde de iki aşamalı kavram testlerinin puanlanmasında bu araştırmadaki 10'luk kategorinin puanlama sistemi ile benzerlik göstermektedir (Karlı Baydere, 2021; Kurtoğlu Güldalı ve Karlı Baydere, 2023; Orduhan ve Şahin Çakır, 2023).

Tablo 2. İki Aşamalı GDAKaT’ın Analizinde Oluşturulan Kategoriler ve Kategorilere Ait Puanlama

Kategoriler	Kategori Puanı	Kategoriler	Kategori Puanı
“Doğru Seçenek- Doğru Anlama (DS-DA)”	10	“Doğru Seçenek- Anlamama (DS-A)”	4
“Doğru Seçenek- Kısmen Doğru Anlama (DS-KDA)”	9	“Yanlış Seçenek- Kavram Yanılgılı Anlama (YS-KYA)”	3
“Yanlış Seçenek- Doğru Anlama (YS-DA)”	8	“Boş- Kavram Yanılgılı Anlama (B-KYA)”	2
“Boş-Doğru Anlama (B-DA)”	7	“Yanlış Seçenek- Anlamama/Boş (YS-B)”	1
“Yanlış Seçenek- Kısmen Doğru Anlama (YS-KDA)”	6	“Boş- Boş (B-B)”	0
“Doğru Seçenek- Kavram Yanılgılı Anlama (DS-KYA)”	5		

İki aşamalı GDAKaT’ın geçerliğini sağlamak için hem uzman görüşlerine başvurulmuş hem de hipotez testi tekniği olan bağımsız t-testi ile %27’lik alt ve üst grupta yer alan öğrencilerin puanları karşılaştırılarak, alt ve üst grubun iki aşamalı GDAKaT ortalama puanları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı belirlenmiştir.

102

2. BULGULAR

Bu bölümde iki aşamalı GDAKaT’ın geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarından elde edilen bulgular sunulmuştur.

2.1.İki Aşamalı GDAKaT’ın Geçerliğine İlişkin Bulgular

İki aşamalı GDAKaT’ın kapsam geçerliğini sağlamak için ikisi fen eğitimi ve biri fizik eğitimi alanı uzmanı olmak üzere üç uzmanın görüşleri alınmıştır . Uzman görüşlerine göre düzenlenen İki aşamalı GDAKaT’a nihai hali oluşturulmuştur. Böylece iki aşamalı GDAKaT’ın beşinci sınıf FBDÖP Güneş, Dünya ve Ay ünitesindeki kazanımların hepsini kapsamı sağlanmıştır. İki aşamalı GDAKaT’ın yapı geçerliğini test ederken alt ve üst grupların ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek için bağımsız örneklem t-testi analizi yapılmıştır. Bağımsız örneklem t-testi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. Alt ve Üst Grupların Puan Ortalamalarına Göre Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları

Test	Grup	N	\bar{X}	SS	Standart hata	t	Df	p
GDAKaT	Üst	27	76,89	11,75	2,26	16,93	52	,00
	Alt	27	27,52	9,56	1,84			

Tablo 3 incelendiğinde, iki aşamalı GDAKaT'in üst ve alt grupların ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ($p < 0,00$) görülmektedir. Bu bulgudan hareketle iki aşamalı GDAKaT'in üst ve alt grubu ayırt edebildiği söylenebilir.

2.2 İki Aşamalı GDAKaT'in Güvenirliğine İlişkin Bulgular

İki aşamalı GDAKaT'in güvenilirliğini sağlamak için madde analizi yapılmış ve KR-20 güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. İki aşamalı GDAKaT'in madde analizinden elde edilen bulgular Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4. İki Aşamalı GDAKaT'in Madde Analizinden Elde Edilen Bulgular

Soru	Grup	N	Doğru cevap	Yanlış cevap	Madde güçlük indeksi (p)	Madde ayırt edicilik indeksi (d)	Yorum
s1	Üst	27	25	2	0,70	0,44	Çok iyi
	Alt	27	13	14			
m2	Üst	27	20	7	0,48	0,51	Çok iyi
	Alt	27	6	21			
m3	Üst	27	23	4	0,61	0,48	Çok iyi
	Alt	27	10	17			
m4	Üst	27	21	6	0,53	0,48	Çok iyi
	Alt	27	8	19			
m5	Üst	27	23	4	0,59	0,51	Çok iyi
	Alt	27	9	26			

m6	Üst	27	17	10	0,46	0,33	Oldukça iyi
	Alt	27	8	19			
m7	Üst	27	25	2	0,61	0,62	Çok iyi
	Alt	27	8	19			
m8	Üst	27	23	4	0,61	0,48	Çok iyi
	Alt	27	10	17			
m9	Üst	27	18	9	0,44	0,44	Çok iyi
	Alt	27	6	21			
m10	Üst	27	17	10	0,44	0,37	Oldukça iyi
	Alt	27	7	20			
m11	Üst	27	15	12	0,40	0,29	Düzenlenip geliştirilmeli
	Alt	27	7	20			
m12	Üst	27	14	13	0,35	0,33	Oldukça iyi
	Alt	27	5	22			
m13	Üst	27	18	9	0,38	0,55	Çok iyi
	Alt	27	3	24			
m14	Üst	27	13	14	0,31	0,33	Oldukça iyi
	Alt	27	4	23			
m15	Üst	27	22	5	0,53	0,55	Çok iyi
	Alt	27	7	20			
Ortalama					0,50	0,45	Çok iyi

Tablo 4 incelendiğinde iki aşamalı GDAKaT'teki maddelerin ortalama güçlük indeksinin (p) değeri 0,5 olup iki aşamalı İki aşamalı GDAKaT'ın orta güçlükte bir test olduğu; madde ayırt edicilik indeksinin (d) değeri ise 0,45 olup ayırt edici bir test olduğu yorumu yapılabilir. İki aşamalı GDAKaT'ta 11. sorunun madde ayırt ediciliği 0,29 olarak hesaplanmıştır. Bu değer 11. sorunun düzenlenip geliştirilmesi şeklinde

yorumlanmaktadır. Uzman görüşleri de alınarak bu soruda düzenlemeler yapılmıştır. İki aşamalı GDAKaT'ta 11. soruda öğrencilerden Ay'ın ana ve ara evrelerinin sırasına göre cevaplandırması beklenmektedir. Ancak birinci uzmanın görüşüne göre sorunun fazla açık olmadığı, öğrencinin sadece ana evreleri düşünerek işaretleme yapabileceğinden öğrencilerin ara evreleri de düşünerek soruyu cevaplandırmaları için bu soruda karakterlerin konuşma balonlarına ana evre ve ara evre ibareleri eklenmiştir. İki aşamalı GDAKaT'taki bu sorunun değiştirilmeden önceki hali Şekil 3'te ve değiştirildikten sonraki hali Şekil 4'te verilmiştir.

Şekil 3. İki Aşamalı GDAKaT 'taki 11. Sorunun Düzeltirmeden Önceki Hali

Yukarıda Fatih, Feride ve Gülsüm'ün Ay'ın evreleri ile ilgili söyledikleri verilmiştir. Siz kim ya da kimlerin düşüncelerine katılıyorsunuz? Nedenini 'Çünkü' ile verilen kısma açıklayınız.

- A) Feride ve Fatih B) Gülsüm C) Gülsüm ve Fatih D) Fatih

Çünkü;.....

Şekil 4. İki Aşamalı GDAKaT 'taki 11. Sorunun Düzeltildikten Sonraki Hali

Yukarıda Fatih, Feride ve Gülsüm'ün Ay'ın evreleri ile ilgili söyledikleri verilmiştir. Siz kim ya da kimlerin düşüncelerine katılıyorsunuz? Nedenini 'Çünkü' ile verilen kısma açıklayınız.

- A) Feride ve Fatih B) Gülsüm C) Gülsüm ve Fatih D) Fatih

Çünkü;.....

İki aşamalı GDAKaT'ın güvenilirliğini sağlamak için testin çoktan seçmeli ilk aşamasındaki maddelerden elde edilen veriler KR-20 ile ve testin birinci ve ikinci aşaması birlikte değerlendirildiğinde elde edilen veriler de Cronbach Alpha tekniği ile analiz edilmiştir. Böylece testin iç tutarlığı da sağlanmıştır. İki aşamalı GDAKaT'ın birinci aşaması için elde edilen KR-20 ve Cronbach Alpha değeri Tablo 5'te sunulmuştur.

106

Tablo 5. İki Aşamalı GDAKaT'ın İç Tutarlık Analiz Verileri

İç tutarlık güvenilirlik analiz türleri	İki aşamalı GDAKaT aşaması	Kişi	Madde sayısı	Hesaplanan değerler
		Sayısı (N)		
Cronbach Alfa	İki aşamalı GDAKaT'ın her iki aşaması	102	27	0,79
KR-20	İki aşamalı GDAKaT'ın ilk aşaması	102	27	0,60

Tablo 5'te İki aşamalı GDAKaT'ın KR-20 değeri 0,60 olarak hesaplanmıştır. İki aşamalı GDAKaT'ın birinci ve ikinci aşaması birlikte değerlendirilmesiyle Cronbach Alpha değeri ise 0,79 olarak hesaplanmıştır.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu bölümde İki aşamalı GDAKaT'ın geçerlik ve güvenilirlik bulguları literatür ışığında tartışılmıştır. Tartışmaların paralelinde ise sonuçlar çıkarılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Bilimsel araştırmalarda geçerlik ve güvenilirlik, en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür (Karataş, 2015). Bunun sonucu olarak bilimsel araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarının da geçerli ve güvenilir olması bir gerekliliktir. Veri toplama araçlarından birisi de testlerdir. Bir testin ölçülmek istenilen niteliği ölçme konusunda yeterli olmasının sağlanması için kapsam geçerliğine sahip olması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2012; Kayılı ve Arı, 2015). Kapsam geçerliğini sağlamak için uzman görüşlerine başvurulmaktadır (Büyüköztürk, 2012). İki aşamalı GDAKaT'ın kapsam geçerliği için başvuru iki fen eğitimi ve 1'i biri fizik eğitimi alanı uzmanı olmak üzere 3 üç uzmanın görüşlerine göre iki aşamalı GDAKaT'ın ünitadaki tüm kazanımlara yönelik soru barındırdığı ve kapsam geçerliğinin sağlandığı yönünde görüş alınmıştır. Buradan iki aşamalı GDAKaT'ın kapsam geçerliğinin sağlandığı sonucuna ulaşılmaktadır. Geçerlik tekniklerinden bir diğeri ise yapı geçerliğidir (Büyüköztürk, 2012). İki aşamalı GDAKaT'ın yapı geçerliğini belirlemek için alt ve üst grupların iki aşamalı GDAKaT ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçları da üst grup lehine anlamlı bir farklılık olduğuna işaret etmektedir. Buradan iki aşamalı GDAKaT'ın bilenle bilmeyeni ayırt edebildiği sonucuna ulaşılabilir.

- 105 -

Ölçme aracının güvenilirliği, araştırmaya katılan kişilerin test maddelerine verdikleri cevapların tutarlılığı şeklinde tanımlanabileceği gibi (Büyüköztürk, 2012), ölçme aracından elde edilen puanların tutarlı olması şeklinde de yorumlanabilir. Buradan yola çıkarak bir testin sonuçları tutarlı ve geçerli ise testin anlamlı olduğu (Göncü, 2013) sonucuna ulaşılabilir. Çoktan seçmeli testlerin güvenilirlik ölçütlerini belirlemek için Kuder-Richarson 20 ve 21 (KR 20 ve 21) kullanılırken, eşit aralıklı ölçeklerin güvenilirliklerinin belirlenmesinde Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı hesaplanmaktadır. Test maddelerinin güçlük değerlerinin farklı olması halinde KR 20

güvenirlilik katsayısı hesaplanmaktadır (Büyüköztürk, 2012). Bu araştırmada geliştirilen İki aşamalı GDAKaT'ın çoktan seçmeli ilk aşamasındaki maddelerin güçlükleri farklı olduğu için KR-20 değeri hesaplanmış ve 0,60 olarak bulunmuştur. İki aşamalı İki aşamalı GDAKaT'ın birinci ve ikinci aşamasının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilen veriler eşit aralıklı ölçeklerden elde edilen veriler şeklinde olduğundan Cronbach Alpha değeri hesaplanmış ve 0,79 olarak bulunmuştur. KR-20 değeri 10-15 soru sayısından oluşan çoktan seçmeli testlerde en az 0,50 olarak, 50 ve üzeri soru sayısına sahip olan çoktan seçmeli testlerde ise KR-20 güvenirlik katsayısı değeri en az 0,80 olmalıdır (Tan ve Erdoğan, 2001; Aydın ve Faydaoğlu, 2022). İki aşamalı GDAKaT 15 maddeden oluştuğundan ve KR-20 değeri 0,50 üzerinde olduğundan dolayı iki aşamalı GDAKaT güvenilir olarak değerlendirilmektedir. İki aşamalı GDAKaT'ın hem KR 20 hem de Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları dikkate alındığında iki aşamalı GDAKaT'ın güvenilir bir test olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Test güvenilir olursa, öğrencilerin testten aldıkları puanlar da güvenilir olur. Güvenilir bir test ile ölçülen beceriyi veya bilgiyi tutarlı bir şekilde değerlendirildiğinden, öğrencilerin aldıkları puanlar gerçek performanslarını yansıtır. Bu yüzden, testin güvenilirliği, öğrencilerin puanlarının güvenilirliğini doğrudan etkiler. İki aşamalı GDAKaT'ın güvenilir olması, öğrencilerin kavram yanılgılarını gerçekçi bir şekilde belirlemede etkili olacağı ile yorumlanmaktadır.

- 106 -

Madde analizi ile elde edilen verilerden yola çıkarak, testte bulunan maddelerin her biri hakkında bilgi sahibi olunabilir (Hasançebi vd., 2020). Madde güçlüğü ölçme aracında bulunan maddeleri cevaplayan kişiye ne derece de zor veya kolay geldiğini gösterir. Madde güçlük indeksini 0,00'a yaklaştıkça maddenin zorlaştığı, 1'e yaklaştıkça maddenin kolaylaştığı şeklinde yorumlanmaktadır. Madde güçlük indeksi soruyu üst gruptan doğru cevaplayanlar ile alt gruptan doğru cevaplayanların sayısının toplamının üst ve alt gruptaki toplam katılımcı sayına bölümüyle hesaplanır. Soruların orta güçlükte olması istenilen bir durumdur (Kaplan vd., 2022; Orduhan ve Şahin Çakır, 2023). Büyüköztürk (2012)'e göre, ölçme aracında güçlük indeksi 0,30 ile 0,70 olması istenilmektedir. Maddenin ayırt edicilik indeksi ise testte, bir maddenin üst grup tarafından çok cevaplanması alt gruptan ise daha az cevaplanması yani bilenle bilmeyeni birbirinden ayırt edilmesi olarak yorumlanmaktadır. Ayırt edicilik indeksinin ise -1 ile +1 arasında değerler alabileceği; 0'a yaklaştıkça maddenin bilenle bilmeyeni çok fazla ayırt

edemediği, -1 veya +1'e yaklaştığında ise maddenin ayırt edilebilirliğinin yüksek olduğu söylenebilir. İki aşamalı GDAKaT'teki maddelerin ortalama güçlük indeksinin (p) değeri 0,50 olup bu sonuç; iki aşamalı GDAKaT'ın orta güçlükte, hem düşük hem de yüksek başarı düzeyindeki öğrencilerin performansını ayırt edebilen dengeli bir test olduğu ve bu testin ne çok kolay ne de çok zor olduğunu gösterir, böylece öğrencilerin kavram yanılgılarını etkili bir şekilde ortaya çıkarabileceği şeklinde yorumlanabilir. İki aşamalı GDAKaT'ın madde ayırt edicilik indeksinin (d) değerinin 0,45 hesaplanması, test maddelerinin iyi bir ayırt ediciliğe sahip olduğunu gösterir. Bu değer, test maddelerinin yüksek başarı gösteren öğrenciler ile düşük başarı gösteren öğrencileri oldukça iyi ayırt edebildiği anlamına gelir. Genellikle 0,30 ve üzeri değerler, iyi ayırt edici olarak kabul edilirken, 0,45 oldukça iyi bir değerdir (Kurtoğlu Güldalı ve Baydere Karslı, 2023; Sontay ve Karamustafaoğlu, 2020). İki aşamalı GDAKaT'ın ayırt ediciliğinin oldukça iyi olması, orta zorluktaki maddeler içermesinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Çünkü orta zorluktaki maddeler, daha yüksek ayırt ediciliğe sahiptir. Çünkü orta zorluktaki bu maddeler, farklı başarı düzeylerindeki öğrenciler arasında ayırım yapabilir. Ayrıca bu durum iki aşamalı GDAKaT'ın iyi çeldiriciler içermesiyle ilişkili olarak yorumlanmaktadır. Çünkü iyi çeldiriciler, konuyu tam anlamamış öğrencilerin doğru cevabı seçmesini zorlaştırır ve böylece madde ayırt ediciliğini artırır. Madde ayırt ediciliğinin yüksek olması iki aşamalı GDAKaT'ın yüzeysel bilgi yerine derinlemesine kavramsal anlayışı ölçtüğüne işaret etmektedir. Çünkü yüzeysel bilgi yerine derinlemesine kavramsal anlayışı ölçen maddelerin ayırt ediciliği de yüksektir. Ayrıca iki aşamalı GDAKaT'tan madde analizi sonucunda hiç madde çıkartılmamıştır. Bu durum test maddeleri yazılırken literatürdeki kavram yanılgılarının çeldirici olarak kullanılmasından kaynaklanmış olabilir. Ayrıca süreçte de astronomi alanında çalışmaları olan iki fen eğitimi ve bir fizik eğitimi alan uzmanının görüşlerine başvurulmuş olmasının bir sonucu olabilir. İki aşamalı GDAKaT'ın kazanımları belirlenirken FBDÖP'teki beşinci sınıf "Güneş, Dünya ve Ay" ünitesindeki kazanımların bazıları aynen alınmış, bazıları ise çoktan seçenekli sorularla yoklanamayacağından, çoktan seçenekli sorularla yoklanabilecek kazanım şeklinde uyarlanmıştır. FBDÖP'teki "F.5.1.1.2.Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar." kazanımı "F.5.1.1.2.Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştırarak yorumlar." şeklinde uyarlanması, iki aşamalı GDAKaT'ın sorularının ilgili ünitenin tüm

kazanımlarına yönelik olmasını mümkün kılmıştır. Özetle, araştırmada geliştirilen iki aşamalı GDAKaT geçerli ve güvenilir bir testtir.

ÖNERİLER

Bu çalışmada ulaşılan sonuçlara yönelik aşağıdaki öneriler yapılabilir;

1. İki aşamalı testler, hem niceliksel (doğru/yanlış cevaplar) hem de niteliksel (açıklamalar ve gerekçeler) veri toplama imkanı sağlar. Bu çeşitlilik, araştırmacıların daha zengin ve çok boyutlu analizler yapmasına olanak tanır. Bu, araştırmacıların öğrencilerin kavramsal yanılgılarını ve düşünce süreçlerini daha iyi anlamalarını sağlar. Bu bağlamda mevcut araştırmada geliştirilen iki aşamalı GDAKaT'in ilk aşamasında öğrencinin doğru veya yanlış cevap verdiği belirlenirken, ikinci aşamasında açık uçlu soru ile öğrencinin bu cevabı neden verdiği ortaya çıkarılmaktadır. Bu bağlamda iki aşamalı GDAKaT bilimsel araştırmalarda kavram yanılgılarının belirlenmesinde veri toplama aracı olarak kullanılabilir.
2. Öğretmenler beşinci sınıf öğrencilerinin ön bilgilerini ve öğrenme durumlarını tespit etmek ve öğretim durumlarını planlamak amacıyla iki aşamalı GDAKaT'i derslerinde kullanabilirler.
3. Bu çalışmada beşinci sınıf "Güneş, Dünya ve Ay" ünitesinin kazanımları ele alınmış olup, "F.5.1.1.2.Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar." ve "F.5.1.4.1.Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar." kazanımları iki aşamalı GDAKaT'ta ilk aşamada verilen modeller arasından öğrencinin Güneş, Dünya ve Ay'ın büyüklüklerini karşılaştırarak doğru modeli seçmesi ve ikinci aşamasında ise bu modelin neden doğru olduğunu açıklanması ile sınırlı kalacağından bu kazanımlar uyarlanarak iki aşamalı GDAKaT'in kazanımları belirlenmiştir. Bu sebeple FBDÖP'teki "Güneş, Dünya ve Ay" ünitesindeki kazanımlara yönelik öğrencilerin kavram yanılgılarını ortaya koymak için iki aşamalı GDAKaT çizim tekniği ile desteklenebilir.
4. Ayırt ediciliği yüksek kavram testleri geliştirmek için testin pilot uygulamasının yapılması önerilmektedir. Çünkü pilot uygulama yaparak öğrenci yanıtları analiz edilebilir ve hangi maddelerin düşük ayırt ediciliğe sahip olduğu belirlenerek ve bu maddeler yeniden düzenlenebilir.

KAYNAKÇA

- Abraham, M. R., Grzybowski, E. B., Renner, J. W., ve Marek, E. A. (1992). Understandings and misunderstandings of eighth graders of five chemistry concepts found in textbooks. *Journal of Research in Science Teaching*, 29(2), 105–120. doi:10.1002/tea.3660290203
- Altay, E. ve Balım, A. G. (2021). Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili kavram yanılgılarının tespiti. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(2), 576-592. doi: 10.51460/baebd.956631.
- Anam, R. S., Widodo, A., Sopandi, W. ve Wu, H. (2019). Developing a five-tier diagnostic test to identify students' misconceptions in science: an example of the heat transfer concepts. *İlköğretim Online*, 1014-1029. doi: 10.17051/ilkonline.2019.609690.
- Arıkurt, E. (2014). Kavram karikatürlerinin ve kavramsal değişim metinlerinin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına, kavramsal değişimlerine ve tutumlarına etkisinin karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Giresun.
- Arıkurt, E., Durukan, Ü. ve Şahin, Ç. (2015). Farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin astronomi kavramıyla ilgili görüşlerinin gelişimsel olarak incelenmesi. *Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 4 (1), 66-91. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/1732/21260>.
- Aydın, T. ve Faydaoğlu, Ş. (2022). Çember başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. *International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE)*, 11 (4), 217-226. Erişim adresi: <https://ijtase.net/index.php/ijtase/article/view/344>.
- Babaoğlu, G., ve Keleş, Ö. (2017). 6. sınıf öğrencilerinin 'Dünya', 'Ay' ve 'Güneş' kavramlarına yönelik algılarının belirlenmesi. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 13 (4), 601-636. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/31729/347791>.
- Başak, B. (2019). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin boşaltım konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesine kavramsal değişim metinlerinin etkisi. (Yayımlanmamış doktora lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

- Baxter, J. (1989). Children's understanding of familiar astronomical events. *International Journal of Science Education*, 11 (5), 502-513. <https://doi.org/10.1080/0950069890110503>.
- Bolat, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin öğrenme düzeylerinin belirlenmesi: Dünya ve evren öğrenme alanı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya.
- Bolat, A., Aydoğdu, R. Ü., Uluçınar Sağır, Ş., ve Değirmenci, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin güneş, dünya ve ay kavramları hakkındaki kavram yanlışlarının tespit edilmesi. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 3 (1), 218-229.
- Bostan, A. (2008). Farklı yaş grubu öğrencilerinin astronominin bazı temel kavramlarına ilişkin düşünceleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
- Büyüköztürk, Ş. (2012). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum*. (16. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Caleon, I. ve Subramaniam, R. (2010). Development and application of a three-tier diagnostic test to assess secondary students' understanding of waves. *International Journal of Science Education*, 32 (7), 939-961. <https://doi.org/10.1080/09500690902890130>.
- Can, A. (2017). *SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi*. (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Canbazoğlu Bilici, S. (2019). Örneklemeye yöntemleri (Ed. Haluk Özmen ve Orhan Karamustafaoglu, 2019). Eğitimde araştırma yöntemleri içinde (s. 71-72). Ankara: Pegem Yayınları.
- Çepni, S., Akdeniz, A.R. ve Keser, Ö.F. (2000). Fen bilimleri öğretiminde bütünlükçü öğrenme kuramına uygun örnek rehber materyallerin geliştirilmesi. 19. Fizik Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
- Dai, M. F. ve Capie, W. (1990). Misconceptions about the moon held by preservice teachers in Taiwan. Paper presented at the National Association for Research in Science Teaching annual meeting, Atlanta, GA. (ERIC Document Reproduction Services ED 325- 327).

- Demir, N. ve Akarsu, B. (2014). Modern fizik konuları ile ilgili kavram testi geliştirilmesi ve uygulanması: modern fizik kavram testi (MKFT). *Journal of European Education*, 4 (2), 39-51. Erişim adresi: <http://eu-journal.org/index.php/JEE/article/view/206>.
- Elmas, R. ve Pamuk, S. (2021). Öğretmen adaylarının kavram yanılgılarının üç aşamalı kavram yanılgısı testi ile belirlenmesi. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23 (4), 1386-1403. doi: 10.32709/akusosbil.916063.
- Eryılmaz, A. (2010). development and application of three-tier heat and temperature test: Sample of bachelor and graduate students. *Eurasian Journal of Educational Research (EJER)*, (40), 53-76. Erişim adresi: https://ejer.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/ejer_2010_issue_40.pdf#page=54.
- Favia, A., Comins, N. F. ve Batuski, D. J. (2016). Taking on astronomy misconceptions isn't easy. *Physics Today*, 69 (8), 74-75. <https://doi.org/10.1063/PT.3.3277>.
- Göncü, Ö. (2013). İlköğretim beşinci ve yedinci sınıf öğrencilerinin astronomi konularındaki kavram yanılgılarının tespiti. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
- Güleşir, T., Aydemir, K., Kuş, S., Uzel, N. ve Gül, A. (2020). Fizyoloji deneyleri kapsamında alternatif bir değerlendirme yöntemi: TGA çalışma yaprakları. *e-Kafkas Journal of Educational Research*, 7 (2), 84-99. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/en/pub/kafkasegt/issue/56033/748909>.
- Gündoğdu, T. (2014). 8. sınıf öğrencilerinin astronomi konusundaki başarı ve kavramsal anlama düzeyleri ile fen dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Hasançebi, B., Terzi, Y. ve Küçük, Z. (2020). Madde güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik indeksine dayalı çeldiriciler. *Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 10 (1), 224-240. <https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.615465>.
- Hermann, R. ve Lewis, B. F. (2003). Moon misconceptions. *The Science Teacher*, 70 (8), 51. Erişim adresi: <https://www.proquest.com/openview/a7125f145a52f36ce01c7cc3c6cec297/1?pq-origsite=gscholar&cbl=40590>.

- Kanlı, U. (2015). Using a two-tier test to analyse students' and teachers' alternative concepts in astronomy. *Science Education International*, 26 (2), 148-165. Erişim adresi: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1064041.pdf>.
- Kaplan, E., Bektaş, O. ve Karaca, M. (2022). Madde ve ısı ünitesi başarı testi geliştirme çalışması. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (63), 78-116. <https://doi.org/10.21764/maeuefd.985968>.
- Kara, F. ve Kefeli, N. (2019). Perceptions of the secondary fifth grade students towards the Sun, Earth and Moon. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 13 (2), 1000-1014. doi: 10.17522/balikesirnef.560113.
- Karataş, F. Ö., Köse, S. ve Coştu, B. (2003). Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13 (13), 54-69. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/11130/133114>.
- Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. *Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi*, 1 (1), 62-80. Erişim adresi: <https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/kokdener/123091/13f.pdf>.
- Karlı Baydere, F. (2021). Effects of a context-based approach with prediction–observation–explanation on conceptual understanding of the states of matter, heat and temperature. *Chemistry Education Research and Practice*, 22 (3), 640-652. doi: 10.1039/D0RP00348D.
- Kayılı, G. ve Arı, R. (2015). Wally sosyal problem çözme testi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, (3), 51-60. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inesj/issue/40010/475659>.
- Köse, S., Coştu, B. ve Keser, Ö.F. (2003). Fen konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi: TGA yöntemi ve örnek etkinlikler. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13 (13), 43-53. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11130/133113>.
- Kurtoğlu Güldalı, S. ve Karlı Baydere, F. (2023). Ağız ve diş sağlığı konusuna yönelik kavram karikatürü destekli iki aşamalı test geliştirme çalışması. *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 11 (1), 62-75. <https://doi.org/10.58638/kebd.1216405>.

- Marek, E. A. (1986). Science misconceptions of students in primary schools and senior high school. Paper presented at the National Science Teachers Association Conference, San Antonio.
- MEB (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.
- Naylor, S. ve Keogh, B. (2013). Concept cartoons: What have we learnt? *Journal of Turkish Science Education*, 10 (1), 3-11. doi: <https://doi.org/10.36681/>.
- Orduhan, Y. ve Şahin Çakır, Ç. (2023). Ortaokul 6. Sınıf “ses ve özellikleri” ünitesine yönelik kavramsal anlama testi geliştirme çalışması. *Uluslararası Eğitim Bilim Ve Teknoloji Dergisi*, 9 (3), 138-178. doi: <https://doi.org/10.47714/uebt.1355916>.
- Ormancı, Ü. ve Şaşmaz Ören, F. (2011). Assessment of concept cartoons: An exemplary study on scoring. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 15, 3582-3589. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.339>.
- Özdemir, E. B. (2019). Animasyon destekli fen öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin güneş, dünya ve ay kavramları hakkındaki kavram yanlışlarının giderilmesine ve astronomiye yönelik tutuma etkisi. *Başkent University Journal of Education*, 6 (1), 46-58. Erişim adresi: <https://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/154/125>.
- Serttaş, S. ve Yenilmez Türkoğlu, A. (2020). Diagnosing students’ misconceptions of astronomy through concept cartoons. *Participatory Educational Research (PER)*, 7 (2), 164-182, <http://dx.doi.org/10.17275/per.20.27.7.2>.
- Sevim, S., Uysal, İ. & Demirci, E. (2021). Fen bilimleri dersi 5. sınıf “ışığın yayılması” ünitesine yönelik başarı testi geliştirme çalışması. *Caucasian Journal of Science*, 8(2), 224-246. DOI: 10.48138/cjo.644364.
- Soeharto, S., Csapó, B., Sarimanah, E., Dewi, F. I. ve Sabri, T. (2019). A review of students’ common misconceptions in science and their diagnostic assessment tools. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 8 (2), 247-266. Erişim adresi: https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/16272/1/2019_Soeharto_Csapo_Sarimanah_Dewi_Sabri.pdf.
- Sontay, G. ve Karamustafaoğlu, O. (2020). Fen bilimleri dersi “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik başarı testinin geliştirilmesi. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim*

Fakültesi Dergisi, 40 (2), 511-551. Erişim adresi:
<https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/56462/670701>.

Şahin, Ç. (2010). İlköğretim 8. sınıf “kuvvet ve hareket” ünitesinde “zenginleştirilmiş 5E öğretim modeli”ne göre rehber materyaller tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2011). “Yüzme-batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı belirleme testi geliştirilmesi. *Journal of Turkish Science Education*, 8 (1), 79-110. Erişim adresi:
<http://www.tused.org/index.php/tused/article/view/548>.

Şahin-Çakır, Ç. (2021). Astronomi öğretiminde kavram karikatürü. S. Karaçam (Ed.), *Etkinliklerle astronomi öğretimi içinde* (1. Baskı, s. 46-66). Ankara: Palme Yayınevi.

Taban, T. ve Kiray, S.A. (2021). Determination of science teacher candidates' misconceptions on liquid pressure with four-tier diagnostic test. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 1-21.
<https://doi.org/10.1007/s10763-021-10224-8>.

Tan, Ş. ve Erdoğan, A. (2001). *Öğretimi planlama ve değerlendirme*. Ankara: Anı Yayıncılık

Taşcan, M. ve Ünal, İ. (2013). Temel astronomi bilgileri açısından fen bilgisi öğretmenlerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının karşılaştırılması. Sözlü bildiri, In *International Symposium on Changes and New Trends in Education*, Konya.

Treagust, D. F. (1988). Development and use of diagnostic tests to evaluate students' misconceptions in science. *International Journal of Science Education*, 10 (2), 159-169. doi: <https://doi.org/10.1080/0950069880100204>.

Trumper, R. (2006). Teaching future teachers basic astronomy concepts—seasonal changes—at a time of reform in science education. *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, 43 (9), 879-906. doi: <https://doi.org/10.1002/tea.20138>.

Trundle, K. C., Atwood, R. K. ve Christopher, J. E. (2002). Preservice elementary teachers' conceptions of moon phases before and after instruction. *Journal of*

Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 39 (7), 633-658. doi:

<https://doi.org/10.1002/tea.10039>

Ülker, S. ve Kacakülah, A. (2020). Özel yetenekli 5. sınıf öğrencilerinin Güneş, Dünya, Ay kavramları hakkındaki kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve giderilmesi. *Çocuk ve Medeniyet*, 5 (10), 447-471. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/en/pub/cm/issue/59377/851208>.

White, R.T. ve Gunstone, R.F. (1992). *Probing Understanding*. London: The Falmer Press.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2020). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zeilik, M., Schau, C. ve Mattern, N. (1998). Misconceptions and their change in university-level astronomy courses. *The Physics Teacher*, 36 (2), 104-107. doi: <https://doi.org/10.1119/1.880056>

EK. İki Aşamalı GDAKaT'tan Bazı Sorular

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY KAVRAM TESTİ

Sevgili öğrenciler,

Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay ünitesi ile ilgili kavram karikatürleri bulunmaktadır. Öncelikle kavram karikatüründeki karakterlerin konuşma balonlarındaki ifadeleri okuyunuz ve kim ya da kimlere katılıyorsanız işaretleyiniz. Daha sonra konuşmalarına katıldığınız kişi/lerin düşüncelerine katılma sebebinizi "Çünkü" ile başlayan noktalı yerlere yazınız.

Sorulara samimi bir şekilde cevap vermeniz bu araştırma için oldukça önemlidir. Katılmanız için teşekkür ederiz.

1)

Yukarıda Elif öğretmen öğrencilerinden Güneş ile ilgili bilgi vermesini istemiş, Zeynel, Halime ve Melek ise bildiklerini söylemiştir. Siz hangi öğrenci ya da öğrencilerin söylediğine katılırsınız? 'Çünkü' ile verilen kısma açıklayınız.

- A) Zeynel B) Halime C) Melek D) Halime ve Melek

Çünkü;.....
.....

2.

4)

Yukarıda ki görselde Kenan, Ela ve Fuat'ın Ay'ın yüzeyi hakkında düşünceleri verilmiştir. Siz hangi düşünce ya da düşüncelere katılıyorsunuz? 'Çünkü' ile başlayan kısma nedenini açıklayınız.

- A) Kenan B) Ela C) Fuat D) Kenan ve Fuat

Çünkü;.....
.....

Yukarıda Yasemin öğretmen öğrencilerinden verilen şekilleri büyüklük bakımından Güneş, Dünya ve Ay'a benzetmelerini istemiştir. Öğrencilerin cevabı yukarıdaki gibidir.

Sizce kim/kimlerin benzetmesi doğrudur? Nedenini 'Çünkü' ile verilen kısımda açıklayınız.

- A) Ferda B) Huriye C) Hayriye D) Necati

Çünkü:.....

13) Aşağıda Ay'ın bazı evreleri ve Ela öğretmenin bu evrelerle ilgili sorduğu soru verilmiştir.

Siz kim/kimlerin düşüncesine katılıyorsunuz? Nedenini 'Çünkü' ile başlayan kısımda açıklayınız.

- A) Fuat ve Yasemin B) Fuat ve Gül C) Ramazan ve Yasemin D) Ramazan ve Gül

Çünkü:.....